

МЕҲНАТ БОЗОРИДА ИНСОН РЕСУРСЛАРИНИ ЗАМОНАВИЙ ИНСТРУМЕНТЛАР ОРҚАЛИ ЖАЛБ ҚИЛИШ

Хувайдуллаева Ирода Хуснитдин қизи

Тошкент давлат иқтисодиёт университети “Меҳнат иқтисодиёт” кафедраси мустақил
тадқиқотчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17328183>

***Аннотация.** Меҳнат ресурсларидан самарали фойдаланишда нафақат миллий балки, халқаро кўрсаткичлар асосида баҳолаш, инсон ресурсларини тўғри ва муносиб тарзда меҳнат бозорига йўналтириш, меҳнат бозори эҳтиёжлари асосида кадрлар тайёрлаш ва қайта тайёрлаш имкониятларини ошириш, мавжуд ишсизлик даражасини максимал даражада камайтиришга эришиш ва энг муҳими инсон ресурсларидан самарали фойдаланиш учун бўлган чора тадбирларни кўрган ҳолатда замонавий инструментлар орқали иқтидорли ходимларни жалб қилишни таъминлаш ва мавжуд тизимни такомиллаштириш бугунги кундаги устувор вазифалардан бири саналади.*

***Калим сўзлар:** Инсон ресурслари, меҳнат бозори, жалб қилиш, замонавий инструментлар, кадрлар.*

Мамлакат иқтисодиётининг ўсиш суръатлари ва юқори даражадаги иқтисодий рақобатбардошликка мамлакатнинг барча мавжуд ресурсларидан самарали фойдаланиш орқали эришилади. Мавжуд ресурслардан фойдаланишда камида битта ресурс тақчиллиги иқтисодий ўсишнинг пасайишига, молиявий муаммоларнинг юзага чиқишига замин яратиб, ислохотлар натижадорлигига салбий таъсир этиши мумкин.

Инсонлар янги билим ва кўникмаларни ўзлаштиришга қодирдир. Илм-фан ва техника жадал ривожланаётган ҳозирги даврда технологиялар ва касбий билимлар тезда эскиришга мойил. Шу боис, ходимларнинг доимий ривожланиши корхона ва ташкилотнинг узоқ муддатли самарадорлигини ошириш учун муҳим омилдир.

Шунингдек, ходимларнинг ривожланишига эътибор қаратган ташкилотлар ўз иш фаолиятида барқарор ютуқларга эришиши мумкин. Бундай ёндашув нафақат ташкилотнинг, балки жамиятнинг ҳам умумий тараққиётига ҳисса қўшади.

Ҳозирги жамиятда инсоннинг меҳнат фаолияти одатда 30-50 йил давом этади. Шу боис, инсон билан ташкилот ўртасидаги муносабатлар узоқ муддатли ҳамкорликка асосланади.

Инсонлар корхона ва ташкилотларга кўп ҳолларда онгли равишда, ўз олдларига маълум бир мақсадларни қўйиб келадилар. Улар ташкилотдан ушбу мақсадларни амалга оширишда ёрдам кутадилар. Шу билан бирга, ходимлар ўз меҳнатидан қаноатланиш ҳиссини туйиши, уларнинг ташкилотда узоқ муддат ишлашга тайёрлигини оширади. Ҳудди шундай, корхонанинг ҳам ўзаро ҳамкорликдан қаноатланиши умумий муваффақиятга ҳисса қўшади.

Инсонлар билан ишлаш ҳар қандай ресурсни бошқаришдан фарқ қиладиган махсус ёндашувни талаб қилади. Чунки инсонлар нафақат меҳнат қиладиган субъектлар, балки фаол ўйловчи, ўз фикр ва эҳтиёжларига эга мавжудотлардир. Шу сабабли, инсон

ресурсларини бошқариш фаолияти алоҳида сифат ва кўникмаларга эга мутахассисларни талаб қилади.

Меҳнат бозорига инсон ресурсларини жалб қилган ҳолда, инсон ресурсларидан самарали фойдаланиш орқали юксак натижаларга эришиш мумкин. Ҳозирги кунга келиб, замонавий инструментлардан орқали меҳнат ресурсларини жалб қилиш учун ижтимоий ҳимоя, меҳнат кодекси ва меҳнат шартномаси ҳамда ижтимоий тармоқлардан фойдаланган ҳолда жалб қилиш ўрганилди. Корхона, ташкилотларга ходимларни жалб қилиш, ишга ёллаш ижтимоий тармоқлар орқали янада мукамалшмоқда. Маркетинг соҳасида ходимларни ишга ёллаш асосан эълонлар, АБКМлар орқали бўлган. Аммо ҳозирги кунда HR бўлимлари орқали малакали, ёш, талабалар, аёллар, пенсия ёшидаги инсон ресурсларини ишга жалб қиламиз.

1-расм. Меҳнат бозорига инсон ресурсларини замонавий инструментлар орқали жалб қилиш ва ходимларни сақлаб қолиш¹

Ходимларни ишга ёллашда, бериладиган рекламаларда ижтимоий ҳимоя ҳақида ҳам алоҳида тўхташ лозим. Ижтимоий ҳимоя деганда, меҳнат ресурсларига суғурта, таълим кредити, дам олиш учун йўлланмалар, ходимларини маълум бир муддатгача ишдан бўшатиш мумкин эмас, пенсия ёшига етганида корхона томонидан муҳофаза қилиш орқали моддий ёрдам берилади.

Ҳозирги кунда сунъий интеллект Jobster программаси яратилган бўлиб, уни корхоналарда тарғиб қилиниши юқори натижалар бермоқда.

¹ Муаллиф томонидан ишлаб чиқилган

Ушбу программа яратувчилари “биз самарали кадрларни танлаш жараёнини тезлаштирамиз, ходимларни қидириш ва ишга олиш жараёни билан боғлиқ харажатларни қисқартирамиз, мунтазам операцияларни соддалаштирамиз, мурожаат этувчиларнинг ягона маълумотлар базасини яратамиз, ҳисобот ва жараённинг ҳар икки томон учун шаффофлигини таъминлаймиз”² деб таъкидлаганлар.

Инсон ресурсларидан самарали фойдаланиш уларни корхоналардаги мавжуд стандартларга мос равишда қисқа муддатли ўқув курслари асосида тизимлаштирилади. Ушбу масъулият “Инсон ресурсларини бошқариш” бўлимлари зиммасида бўлади. Инсон ресурсларидан самарали фойдаланиш деганда тўлиқ фойдаланиш тушунилади. Умуман олганда, тўлиқсиз бандликни икки хил шакли мавжуд, буларга:

- мутахассислиги, касбий тайёргарлиги бўйича фаолият олиб бормасдан, билим, малака ва тажриба талаб қилмайдиган меҳнат фаолияти билан банд бўлиш;

- ҳар қандай иш жойида иш вақтининг маълум бир қисмида иш берувчининг эътиборсизлиги билан вақтни бекорга ўтказиш.

- иш берувчига ва ходимга боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра бекор туриб қолинган вақт учун бекор туриб қолинган вақтга мутаносиб равишда ҳисобланиши кўзда тутилган иш ҳақи масалалари айнан бугунги кунда ечимини кутаётган муҳим масалалардан ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси “Аҳоли бандлиги тўғрисида”ги Қонуни, Қонунчилик палатаси томонидан 2020 йил 28 апрелда қабул қилинган ва Сенат томонидан 2020 йил 7 августда маъқулланган. URL:<https://lex.uz/docs/142859>
2. Президент Ш.Мирзиёев 2019 йил 15 июлда “Узлуксиз профессионал таълим тизимини янада такомиллаштириш масалалари” бўйича ўтказилган йиғилиш: Профессional таълимнинг янги тизими ва янги тармоғи йўлга қўйилади. Манба:<https://darakchi.uz/uz/72937>
3. Абдурахмонов К.Х., Шоюсупова Н.Т., Бакиева И.А., Абдурахманова Г.Қ. Кичик бизнесда аҳолини муносиб меҳнат тамойиллари асосида иш билан таъминлашни такомиллаштириш. Монография. Т.: Иқтисодиёт, 2016. -140-174б.
4. Абдурахманова Г.К., Гойипназаров С.Б., Курбонов С.П. Сокращение бедности: возможности, действия и результат / Монография. – Т.:
5. Умурзаков Б.Х. ва б. Меҳнат ресурслари шаклланиши ва тақсимланишининг ҳудудий усуллари / Монография. –Т.: “Lesson Press”, 2017 й. -184 б.
6. Худойбердиев З.Я. ва муаллифлар жамоаси. Тадбиркорлик ва ишга жойлаштириш технологияси асослари. 2-нашр. Ўқув қўлланма. –Т.: “ILM ZIYO”, 2017й. -344 б.
7. <http://www.gov.uz> - Ўзбекистон Республикаси очиқ маълумотлар портали.
8. <https://uzbekistan.un.org> – Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Ўзбекистондаги ваколатхонаси расмий сайти.
9. <https://ats.jobster.uz/>
10. <http://www.stat.uz> – Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат Статистика агентлигининг расмий сайти.

²<https://ats.jobster.uz/>